

10.5281/zenodo.17705285

ESCUTAR PARA CUIDAR: PROMOÇÃO DA SAÚDE E APOIO AOS ADOLESCENTES

Henrique Martins da Silva Gomes da Cruz¹, Stefany Martins dos Santos¹, Maria Luiza Moreira Lima¹, Giovana Maria Maria da Silva Sousa¹, Gilmar José Torres¹, Maiara Larisse dos Santos Torres¹, Thiago Alves Silva¹, Isabela Dias Cruvinel¹, Marília Lima Costa², Júlia de Miranda Moraes³

¹Graduando em Medicina pela Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás, Brasil.

² Docente Externa do Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde da Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás. Brasil.

³Docente do Curso de Medicina da Universidade Federal de Jataí – UFJ, Jataí, Goiás, Brasil.

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS: A promoção da saúde entre adolescentes é essencial para formar hábitos saudáveis e conscientizá-los sobre desafios educacionais, sociais e emocionais, pois essa fase é marcada por intensas transformações físicas, emocionais e cognitivas. Considerando essa realidade, os acadêmicos do projeto de extensão Núcleo Acadêmico de Saúde e Espiritualidade (NAESP) do curso de Medicina da UFJ, desenvolveram ações com o objetivo de acolher, dialogar e incentivar os jovens a refletirem sobre cuidados com a saúde, como higienização, sexualidade, bem-estar físico e emocional, assim como a valorização da educação. Além de estimular práticas de autocuidado, buscou-se também fortalecer vínculos e ampliar a rede de apoio social e comunitária. **RELATO DE EXPERIÊNCIA:** As atividades aconteceram quinzenalmente no Centro Espírita Maria de Nazaré, em Jataí-GO e foram estruturadas em rodas de conversa e escuta ativa, que permitiram aos adolescentes compartilhar experiências em um espaço de confiança e respeito. Surgiram relatos marcados por superação, mas também por dificuldades decorrentes da ausência de apoio familiar, da invisibilidade social e do descaso em relação às necessidades da juventude. Para os acadêmicos, a vivência não somente permitiu conhecer a realidade de parte dos jovens da comunidade jataiense, como também despertou o desenvolvimento de competências socioemocionais, assim como o aperfeiçoamento de sua formação humanizada e ética. Para os adolescentes, o encontro foi uma oportunidade de se sentirem valorizados e ouvidos, rompendo barreiras de silêncio e invisibilidade, fortalecendo sua autoestima, além do acesso a informações qualificadas e confiáveis no âmbito da saúde. O simples ato de escutar com atenção revelou-se transformador, fortalecendo vínculos, criando conexões e oferecendo suporte emocional aos jovens. **CONCLUSÕES:** A experiência evidenciou que a promoção da saúde vai além das práticas clínicas, uma vez que o cuidado integral com o paciente envolve acolhimento, escuta ativa e empatia. Para os jovens, a ação representou resgate de

autoestima e o sentimento de valorização. Para os acadêmicos, a ação ampliou a sensibilidade e compreensão da importância de uma formação médica humanizada. Iniciativas como estas devem ser mantidas e ampliadas, pois contribuem para transformar realidades sociais, apoiar adolescentes em seus desafios e formar profissionais comprometidos com o cuidado integral e a promoção da saúde na comunidade.

Palavras-chave: apoio social; educação em saúde; acolhimento